

УДК 621.22

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА В РУСЛАХ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛОВ В ЖИВОМ СЕЧЕНИИ ТРАПЕЦЕИАЛЬНОГО КАНАЛА

А.Мирзаев, Д.М.Нодиров

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирзо Улугбек*

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию результаты функциональное выражение движения потока в руслах безнапорных каналов.

Abstract: This article is devoted to studying the results of the functional expression of the flow movement in the non-pressure channels.

Ключевые слова: уравнение, движение, жидкость, анализ, коэффициент, безнапорный, сечения, вязкость, безнапорный.

Keywords: equation, motion, fluid, analysis, coefficient, non-pressurized, cross sections, viscosity, non-pressurized.

Введение: Одним из важнейших вопросов в мире является оценка установления потерь напора в руслах открытых каналов ирригационного и гидрорезервуарного назначения (деревационные каналы). и совершенствование методов их расчета и технологий прогнозирования деформации русел в связи с потерей напора и его интегральной характеристикой – гидравлическим сопротивлением русла канал, который сыграет важную роль при определении их пропускной способности. В этой связи особое значение имеют научно-исследовательские работы по оценке потери напора в руслах каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в руслах открытых машинных каналов насосных станции. В этом направлении, особое значение имеют исследования в России, Америке, Китае, Индии, Египте и других государствах по оценке потери напора в руслах машинных каналов насосных станции, что обеспечивает их безопасной и эффективной работы.

В мире проводятся целевые научно-исследовательские работы по усовершенствованию методов расчета потери напора в руслах каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в руслах открытых машинных каналов насосных станции.. В связи с этим методы оценки потери напора в руслах каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в руслах открытых машинных каналов насосных станции., проведение научно-исследовательских работ по усовершенствованию методов расчета потери напора в руслах каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в

руслах открытых машинных каналов насосных станции с учётом морфологии речных машинных каналов насосных станции – считаются одним из основных задач русловой гидравлике .

Обзор литературы по теме исследования: До последнего времени считалось, что в безнапорных каналах с «правильной» формой поперечного сечения, влияние ее на величину потерь напора может быть с приемлемым приближением всегда оценено с помощью гидравлического радиуса. Однако, далеко не всегда такое положение обеспечивается в случае каналов, имеющих «правильную» форму, поперечного сечения. Это следует из результатов исследования данного вопроса, проведенного в работах Базена, Г.Келегана, В.Т.Чоу, Х.Рауза, К.Шиха и Н.Грилла, Э.Марки, О.Киршмера, Х.Вагнера, Ю.А.Ибад-Заде и И.А.Ширенкова, Л.А.Тепакса, Л.Н.Нероновой и Ю.П. Титова, Н.Д. Касьяновой, Г.П. Скребкова и др. Названные авторы показали, что для безнапорных каналов с «правильной» формой поперечного сечения, гидравлический радиус как параметр, долженствующий учитывать влияние ее на величину потерь напора в этих каналах сказывается недостаточным.

Методология исследования, анализ и результаты: Случай, когда биссектрисы пересекаются в живом сечении трапецеидального канала, если свободная поверхность находится над точкой пересечения биссектрис внутренних углов, то Φ выражается по другому (см.рис.1). Пусть биссектрисы внутренних углов пересекаются в точке A^1 на расстоянии h_0 по вертикали ст дано. Вертикальная линия, проходящая через A^1 , пересекает свободную поверхность в точке A . Две нормали, проведенные из A на боковые стенки, имеют длины l_1 и l_2 . Вертикаль, проходящая через A и A^1 делит площадь ω трапеции на две части ω_1 и ω_2 . Тогда Φ определяется соотношением:

$$2\omega\Phi = 2ctg\psi_1/2 + tg\psi_1/h_0^2 \ln(h_0/l_1) + ctg\psi_2/2 + tg\psi_2/h_0^2 \ln(h_0/l_2) + 2\omega \ln(l./R) + 2\omega_2 h(l_2/R) - \omega.$$

(1).

Где, R - гидравлический радиус .

Подставив величину Φ можно определить среднюю скорость течения и для этого случая.

Русла другой формы живого сечения . Если среднюю скорость в канале с другим правильным сечением вычислять таким же образом , как было пояснено выше, то можно обнаружить , что выражения для средней скорости и в атом случае будут иметь почти такой же вид , как и выражения, полученные для средней скорости в канала для трапецеидального сечения, только Φ и K в зависимости от геометрии поперечного сечения канала будут изменяться (от сечения к сечению). В виду вышесказанного уравнения мы праве считать

Рис. 1. Случай , когда биссектрисы пересекаются в живом сечении трапецидального канала.

рациональными уравнениями для определения средней скорости течения в каналах с постоянным сечением и уклоном.

Если эти общие уравнения сравнить с соответствующим уравнением для канала бесконечной ширины, то можно видеть, что они отличаются наличием слагаемых в $w\phi$ и ku/u^* . Эти члены можно трактовать как отражавшие совместное влияние на потери напора наличия свободной поверхности и неоднородного распределения касательных напряжений на дне и стенках канала. С другой стороны указанные общие уравнения позволяют найти величину той ошибки, в определении потерь напора, которая имела бы место при не учете слагаемых $w\phi$ и $K \cdot V/V^*$.

Член « $w\phi$ » можно вычислить для любой заданной формы поперечного сечения канала, так как он определяется только его геометрией.

Расчет по Келегану показывает, что в каналах треугольного поперечного сечения величина Φ не зависит от глубины воды, причем в этом случае $\Phi = 0,19$.

Для каналов прямоугольного поперечного сечения выражение для Φ принимает вид:

$$\Phi = \ln\left(1 + \frac{2h}{B_0}\right) - \frac{h}{B_0}, \quad (2)$$

Для каналов с полукруглым поперечным сечением:

Несколько вычисленных значений Φ для каналов прямоугольного и полукруглого поперечного сечения приведены в таблица 1.

таблица 1

№ п.п.	Прямоугольное сечение R/B_0	Полукруглое сечение Φ
1	0,05	0,049
2	0,10	0,098
3	0,15	0,143

4	0,20	0,175
5	0,25	0,193

$$\Phi = \int_0^h \left[\ln \left(\frac{y}{R} \right) \right] * \frac{B_0}{R} * \frac{dy}{\chi} + 1,0 \quad (3)$$

Резюмируя (кратко) вышеизложенное, можно отметить следующее :

1. Функция Φ зависит от формы живого сечения канала, являясь характеристикой этой формы.
2. Как видно из таблицы 3 но величине эта функция может быть значительной (что важно иметь в виду при определении для конкретных условий).
3. О коэффициенте K пока мало что известно. Тем не менее можно предполагать, что он тоже будет зависеть от формы живого сечения канала, но величина его будет незначительной в особенности в тех случаях. когда подавление флуктуаций максимальной скорости невелико.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Д.М. Нодиров, Б.Норкулов А. Мирзаев. Биринчи кўтарувчи насос станцияларида насос агрегатлари ишини мукаммаллаштириш. “Меъморчилик ва қурилиш муаммолари” (илмий техник журнал) ISSN 2901-5004 Самарканд-2020 йил, № 1 (2 қисм) 9-11 бетлар.
2. Б.Р. Уралов, Д.М.Нодиров,А.Мирзаев. Влияние формы русла и шероховатности машинных и деривационных каналов на гидравлическое сопротивление гидротехнических сооружений. Проблемы архитектуры и строительства (научно технический журнал). 2020, №2(2-қисм). Самарканд-2020. стр. 22-24.
3. Mirzaev, A. B., and D. Nodirov. "On the dependence of hydraulic resistances of machine and derivation channels of hydroelectric power plants on pressure losses of hydropower facilities." Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595) 1.1 (2021).
4. Нодиров, Дилшод Муродуллоевич, Бахтиёр Рахматуллоевич Уралов, and Абдиалим Боймуродович Мирзаев. "Влияние формы русла реки на гидравлическое сопротивление при математическом моделировании русловых процессов." Innovative Development in Educational Activities 2.1 (2023): 117-124.
5. Nodirov Dilshod, Mirzayev Abdialim. The results of the study of laminar and turbulent water movement in smooth non-pressurized channels with multi-grained artificial roughness. Problems of architecture and construction (Scientific and technical magazine) Collection of selected scientific papers of the international scientific-practical conference on “Problems and solutions of application of digital technologies in the field of engineering communications” (2022 y., 24 may) str. 11-14 b.
6. Abdialim, Mirzayev, and Nodirov Dilshod Murodullayevich. "Silliq va bosimsiz kanallarda turli donali sun'iy qo'poruvchilik bilan laminar xamda turbulent suv harakatini o'rganish." journal of engineering, mechanics and modern architecture (2023): 673-678.
7. Yakubov K.A., Mavlanova Yu.I. Study of dyed wastewater treatment of textile enterprises. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Vol 15, Issue 02 2023 DOI:10.48047/INTJECSE/V15I2.19 ISSN: 1308-5581. <https://www.int-jecse.net/indexing.html>